

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128540>

УДК 159.9.072.42

ПРОЯВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЙСТВИЕМ В СВЯЗИ С ПОЛОМ (НА МАТЕРИАЛЕ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ)

А.И. Царева,

студентка 5 курса по напр. «Психология»

Е.В. Дудорова,

к.п.н., доц. кафедры психологии развития,

ПГНИУ,

г. Пермь

Аннотация: В данной статье проводится исследование, посвященное анализу взаимосвязей между креативностью и контролем за действием у старшеклассников. В исследовании приняло участие 100 человек (50 мальчиков и 50 девочек) в возрасте от 14 до 17 лет. Для оценки креативности использовался краткий тест творческого мышления «Незавершенные фигуры» Э.П. Торренса [1], для измерения контроля за действием использовался опросник «Шкала контроля за действием» Ю. Куля [15]. Результаты корреляционного анализа показали, что в группе мальчиков понижение параметра креативности «разработанность» характеризовалось повышением контроля за действием при реализации. В группе девочек понижение параметра креативности «гибкость» характеризовалось повышением контроля за действием при планировании, а повышение параметра креативности «беглость» характеризовалось усилением контроля за действием при реализации.

Ключевые слова: креативность, контроль за действием, пол, воля

MANIFESTATIONS OF CREATIVITY AND ACTION CONTROL IN RELATION TO GENDER (BASED ON HIGH SCHOOL STUDENTS)

A.I. Tsareva,

5th year student, direction «Psychology»

E.V. Dudorova,

Ph.D., Associate Professor of the Department of Developmental

Psychology,

PGNIU,

Perm

Annotation: This article presents a study aimed at analyzing the relationships between creativity and action control among high school students. The study involved 100 participants (50 boys and 50 girls) aged 14 to 17 years. To assess creativity, the Brief Test of Creative Thinking «Incomplete Figures» by E.P. Torrance [1] was used, and the Action Control Scale by J. Kuhl [15] was employed to measure action control. The results of the correlation analysis showed that in the group of boys, a decrease in the creativity parameter «elaboration» was associated with an increase in action control during implementation. In the group of girls, a decrease in the creativity parameter «flexibility» was related to an increase in action control during planning, while an increase in the creativity parameter «fluency» was associated with enhanced action control during implementation.

Keywords: creativity, action control, gender, will

Актуальность и проблема. Одной из тенденций исследования креативности является ее трактовка в связи личностными характеристиками, например, в работах Г. Ю. Айзенка [17]. Именно в контексте исследования личностных механизмов креативности были поставлены вопросы о ее взаимосвязях с волевыми характеристиками [5, 10, 11, 14].

Э.П. Торренс [21] определял креативность как естественный процесс преодоления напряжения, возникающего в неясных или незавершенных ситуациях. При этом креативность связывается Э.

Торренсом с чувствительностью к проблемам, нехватке знаний, поиском решений проблемных ситуаций через выдвижение и проверку гипотез. Основными параметрами Торренс [16] считал: (1) беглость, выражающуюся в большом числе идей; (2) гибкость, имеющую отношение к разнообразию идей и стратегий решения проблем; (3) оригинальность, связанную с оценкой нетривиальности выдвигаемых идей, (4) разработанность или детализация идей.

Теоретической базой понимания воли в нашем исследовании являются представления о ней Ю. Куля [19, 20] как системном качестве индивидуальности. Воля регулирует действие путем согласования различных подсистем, которые обеспечивают активность намерения и достижение целей. Согласно Ю. Кулю [19, 20], существуют два основных типа волевой регуляции. Первый тип связан с произвольным вниманием и усилиями, и включает активное подавление факторов, которые могут нарушить равновесие в системе достижения цели. Это подавление осуществляется путем волевых усилий и субъект переживает конфликт на уровне сознания. Второй тип волевой регуляции связан с непроизвольным вниманием к объекту. При этом эмоциональное напряжение может быть низким, несмотря на высокую операциональную напряженность. Препятствия при достижении цели приводят к непроизвольному увеличению усилий. Регуляция поведения определяется совместной работой составляющих элементов намерения. Полноценная активация всех элементов намерения в равной степени способствует эффективному осуществлению действия [19].

Связаны ли компоненты креативности с волевыми качествами? В ряде исследований обнаружены взаимосвязи в креативности и воли. Например, Л.Я. Дорфман, в соавторстве с А.В. Дубровским, Е.А. Курочкиным, В.Н. Лядовым, Е.А. Цариевым и А.Ю. Калугиным [5] выяснили, что компонент креативности – беглость связан с волевыми качествами. Е.Ф. Нестер, О.И. Ващук [10], в своем исследовании выяснили, что креативность и качества воли, такие как выраженность самообладания и выдержки, имеют между собой слабую корреляционную связь. По результатам А.В. Новиковой [11], чем ниже был тормозной контроль у учащихся, тем выше была их креативность. По результатам Е.В. Селезневой [14], при повышении

уровня креативности учащихся повышалась и степень их волевого усилия.

В настоящее время существуют исследования, направленные на изучение половых различий в области креативности, где эмпирические данные говорят о том, что мужчины обладают большей образной креативностью, чем женщины [2, 13], но также существуют исследования, в которых невербальная креативность оказывается одинакова у обоих полов [4]. Также имеются свидетельства половых различий в проявлениях воли, где приводятся данные, указывающие на преимущество мужчин в этой области [3, 9, 12], однако существуют и другие исследования, в которых не выявлено устойчивого преимущества среди мужчин или женщин по волевым качествам [8].

На сегодня вопрос взаимоотношений креативности и контроля за действием у старших школьников, различающихся по полу, до сих пор остается неясным. В данном исследовании предпринимается попытка восполнить недостаток эмпирической информации в данной области. Целью данного исследования является анализ проявлений креативности и контроля за действием у старшеклассников с учетом их пола. Опираясь на представления Дж. Гилфорда [18], Э.П. Торренса [21] в области креативности и Ю. Куля [19], в области контроля за действием, и эмпирические данные, полученные в исследованиях [5, 10, 11, 14], нами была выдвинута исследовательская гипотеза о том, что мальчики и девочки имеют специфические корреляции в показателях креативности и контроля за действием.

Методы. В исследовании приняли участие 100 старшеклассников (50 мальчиков и 50 девочек) в возрасте от 14 до 17 лет ($M = 15,37$, $SD = 0,7$). Исследование было проведено в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Добрянки. Для изучения креативности применялся краткий тест творческого мышления (фигурная форма) Э.П. Торренса – «Незавершенные фигуры», адаптированный Е.И. Щербановой и И.С. Авериной [1]. Для измерения контроля за действием использовался опросник «Шкала контроля за действием» Ю. Куля, адаптированный С.А. Шапкиным [15]. Для проверки исследовательской гипотезы был применен корреляционный анализ по методу Спирмена.

Результаты. По результатам корреляционного анализа выяснилось, что у мальчиков показатели контроля за действием при реализации и параметра креативности: «разработанность» были отрицательно связаны ($r = -0.415$, $p < 0.01$). Полученные результаты свидетельствуют о том, что у мальчиков, понижение выраженности параметра креативности «разработанность», характеризовалась повышением контроля за действием при реализации.

У девочек были обнаружены корреляции показателей контроля за действием при реализации и параметра креативности: «беглость» ($r = 0.344$, $p < 0.05$). Кроме того, у девочек обнаружена обратная корреляционная связь между показателями параметра креативности «гибкость» и контроля за действием при планировании ($r = -0.288$, $p < 0.05$). Понижение выраженности параметра креативности «гибкость» соотносилось с ростом контроля за действием при планировании, а рост выраженности параметра креативности – «беглость» – с ростом выраженности контроля за действием при реализации. Данная положительная взаимосвязь, в выборке девочек, поддерживает исследования Л. Я. Дорфмана [5], о том, что креативность, а именно беглость, связана с волевыми качествами, а также находит подтверждение в исследовании Е.В. Селезневой [14], где обнаружено, что при повышении уровня креативности учащихся повышается и степень их волевого усилия. В тоже время в нашем исследовании получены данные о специфике взаимоотношений креативности и контроля за действием в связи с полом.

Список литературы

- [1] Аверина И.С. Краткий тест творческого мышления, фигурная форма. Пособие для школьных психологов. / И.С. Аверина, Е.И. Щепланова – М.: ИНТОР, 1995. 48 с.
- [2] Барышева Т.А. Психолого-педагогические основы развития креативности. / Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов – СПб., 2006. 268 с.
- [3] Воронин А.Б. Зависимость волевых усилий личности от характера внешней стимуляции: Автореф. дис. канд. наук. / А.Б. Воронин – Рязань, 1975.

[4] Гаврюшкина Н.В. Креативность в связи с личностными свойствами и поведенческая активность. / Н.В. Гаврюшкина – СПбГУ, 2001. 65 с.

[5] Адаптация и инновация в дуальной модели дисциплинированности (на материале курсантов военных институтов) / Л.Я. Дорфман, А.В. Дубровский, Е.А. Цариев, Е.А. Курочкин, В.Н. Лядов, А.Ю. Калугин // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Философия. Психология. Педагогика. – 2020. Т. 30. Вып. 4. 351-361 с.

[6] Егорова М.С. Психология индивидуальных различий / М.С. Егорова. – М.: Планета детей, 1997. 328 с.

[7] Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е.П. Ильин. – Москва [и др.]: Питер, 2009 (СПб.: Печатный двор им. А. М. Горького). 444 с.

[8] Ильин Е.П. Психология воли. / Е.П. Ильин // 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. 368 с.

[9] Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. Пер. с польск. Г.Е. Минца, В.Н. Поруса; под ред. Б.В. Бирюкова; послесл. Б.В. Бирюкова, О.К. Тихомирова. – М.: Прогресс, 1979. 504 с.

[10] Нестер Е.Ф. Взаимосвязь креативности и волевых качеств личности у студентов педагогических специальностей / Е.Ф. Нестер, О.И. Ващук // Межвузовский сборник научных статей с международным участием. – 2020. №9. 202-209 с.

[11] Новикова А.В. Связь тормозного контроля с уровнями интеллекта и креативности у младших школьников и младших подростков / А.В. Новикова // Вестник психофизиологии. – 2022. № 4. 125-130 с.

[12] Петяйкин И.П. Изучение влияния решительности на время сосредоточения перед прыжками в воду / И.П. Петяйкин // Психофизиология. – Л., 1979. 303 с.

[13] Разумникова О.М. Проявление половых различий в творческой деятельности / О.М. Разумникова // Вопросы психологии. – 2006. №1. 105-111 с.

[14] Селезнева Е.В. Взаимосвязь креативности и волевого усилия в интеллектуальной деятельности у младших школьников / Е.В. Селезнева // Материалы IV международной научно-практической конференции студентов и магистрантов. И.М. Прищепа. – 2016. 307-308 с.

[15] Шапкин С.А. Экспериментальное изучение волевых процессов. / С.А. Шапкин – М.: Смысл, ИП РАН, 1997. 140 с.

[16] Шумакова Н.Б. Исследование творческой одаренности с использованием тестов Е. Торренса у младших школьников / Н.Б. Шумакова, Е.И. Щепланова, Н.П. Щербо // Вопросы психологии – 1991. № 1. 27-32 с.

[17] Eysenck H.J. Creativity and personality: Suggestions for a theory. / H.J. Eysenck // Psychological Inquiry – 1993.

[18] Guilford J.P. Creativity: Yesterday, Today and Tomorrow / J.P. Guilford // The Journal of Creative Behavior. – 1967. Vol. 1 (1). 3-14 p.

[19] Kuhl J. Who controls whom when «I control myself»? / J. Kuhl // Psychological Inquiry. – 1996. Vol 7(1).

[20] Kuhl J. Self-discrimination and memory: State orientation and false self-ascription of assigned activities / J. Kuhl, M. Kazen // Journal of Personality & Social Psychology. – 1994. Vol 66(6).

[21] Torrance E.P. The Torrance Test of creative thinking: Technical-norm manual. Ill, 1974.

Bibliography (Transliterated)

[1] Averina I.S. Short test of creative thinking, curly form. Handbook for school psychologists. / I.S. Averina, E.I. Shcheblanova – М.: INTOR, 1995. 48 p.

[2] Barysheva T.A. Psychological and pedagogical foundations for the development of creativity. / T.A. Barysheva, Yu.A. Zhigalov – St. Petersburg, 2006. 268 p.

[3] Voronin A.B. Dependence of the volitional efforts of the individual on the nature of external stimulation: Abstract of the thesis. dis. cand. Sciences. / A.B. Voronin – Ryazan, 1975.

[4] Gavryushkina N.V. Creativity in connection with personal characteristics and behavioral activity. / N.V. Gavryushkina – St. Petersburg State University, 2001. 65 p.

[5] Adaptation and innovation in the dual model of discipline (based on cadets of military institutions) / L.Ya. Dorfman, A.V. Dubrovsky, E.A. Tsariev, E.A. Kurochkin, V.N. Lyadov, A.Yu. Kalugin // Vestn. Udm. university Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy. – 2020. Vol. 30. Issue. 4. 351-361 p.

[6] Egorova M.S. Psychology of individual differences / M.S. Egorova. – M.: Planet of children, 1997. 328 p.

[7] Ilyin E.P. Psychology of creativity, creativity, giftedness / E.P. Ilyin. – Moscow [and others]: Peter, 2009 (St. Petersburg: A. M. Gorky Printing House). 444 p.

[8] Ilyin E.P. Psychology of will. / E.P. Ilyin // 2nd ed. – St. Petersburg: Piter, 2011. 368 p.

[9] Kozeletsky Yu. Psychological theory of decisions. Per. from Polish. G.E. Mints, V.N. Porus; ed. B.V. Biryukov; post-last B.V. Biryukova, O.K. Tikhomirov. – M.: Progress, 1979. 504 p.

[10] Nester E.F. The relationship of creativity and volitional qualities of personality among students of pedagogical specialties / E.F. Nester, O.I. Vashchuk // Interuniversity collection of scientific articles with international participation. – 2020. No. 9. 202-209 p.

[11] Novikova A.V. Connection of inhibitory control with the levels of intelligence and creativity in younger schoolchildren and younger adolescents / A.V. Novikova // Bulletin of psychophysiology. – 2022. No. 4. 125-130 p.

[12] Petyaykin I.P. Study of the influence of decisiveness on the time of concentration before jumping into the water / I.P. Petyaykin // Psychophysiology. – L., 1979. 303 p.

[13] Razumnikova O.M. Manifestation of gender differences in creative activity / O.M. Razumnikova // Questions of psychology. – 2006. No. 1. 105-111 p.

[14] Selezneva E.V. The relationship between creativity and volitional effort in the intellectual activity of younger schoolchildren / E.V. Selezneva // Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference of Students and Undergraduates. THEM. Prishchepa. – 2016. 307-308 p.

[15] Shapkin S.A. Experimental study of volitional processes. / S.A. Shapkin – M.: Meaning, IP RAN, 1997. 140 p.

[16] Shumakova N.B. The study of creative giftedness using E. Torrens tests in younger schoolchildren / N.B. Shumakova, E.I. Shcheblanova, N.P. Shcherbo // Questions of Psychology – 1991. No. 1. 27-32 p.

[17] Eysenck H.J. Creativity and personality: Suggestions for a theory. / H.J. Eysenck // Psychological Inquiry – 1993.

[18] Guilford J.P. Creativity: Yesterday, Today and Tomorrow / J.P. Guilford // The Journal of Creative Behavior. – 1967. Vol. eleven). 3-14p.

[19] Kuhl J. Who controls whom when «I control myself»? / J. Kuhl // Psychological Inquiry. – 1996. Vol 7(1).

[20] Kuhl J. Self-discrimination and memory: State orientation and false self-ascription of assigned activities / J. Kuhl, M. Kazen // Journal of Personality & Social Psychology. – 1994. Vol 66(6).

[21] Torrance E.P. The Torrance Test of creative thinking: Technical-norm manual. III, 1974.

© А.И. Царева, Е.В. Дудорова, 2023

Поступила в редакцию 03.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Царева А.И., Дудорова Е.В. Проявления креативности и контроля за действием в связи с полом (на материале учащихся старших классов) // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 197-205.
URL: <https://ip-journal.ru/>